

**OVOZ VA YUZ YORDAMIDA BIOMETRIK
AUTENTIFIKATSIYALASH USULLARINING SOLISHTIRMA TAHLILI**

O'ralov Javlonbek Bahodir o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch Filiali magistranti.

uralovjavlonbek0001@gmail.com

Rajabboyeva Surayyo Baxrom qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch Filiali magistranti.

surayyobaxromqizi@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu Maqolaning asosiy maqsadi keltirilgan biometrik usullarni solishtirma tahlilini amalga oshirish, qanchalik muhim va ahamiyatga ega ekanligini yoritish va aniq vazifani bajarishga mo'ljallangan axborot tizimlarini yaratishda, yuqori samara beradigan usulni taklif qilishdan iborat.

Tayanch so'zlar: Barmoq izi, autentifikatsiyalash, identifikatsiyalash, biometriya, parol.

АННОТАЦИЯ

Основная цель этой статьи-провести сравнительный анализ представленных биометрических методов, осветить, насколько они важны и актуальны, и предложить высокоэффективный метод при создании информационных систем, предназначенных для конкретной задачи.

Ключевые слова: отпечаток пальца, аутентификация, идентификация, биометрия, пароль.

ANNOTATION

The main purpose of this article is to carry out a comparative analysis of the cited biometric methods, to highlight how important and important it is, and to propose a

method of high efficiency, when creating information systems designed to perform a specific task.

Key words: Fingerprint, authentication, identification, biometrics, password.

Kirish. Hozirgi vaqtga kelib, kompyuter-kommunikatsiya texnologiyalari kundan-kunga tez rivojlanib bormoqda. Shu sababli ham kompyuter texnologiyalari kirib bormagan sohaning o'zi qolmadi, desak xato bo'lmaydi. Ayniqsa ta'lim, bank, moliya tizimlarida ushbu zamonaviy texnologiyalarni qo'llash yuqori samara bermoqda. Shu bilan birga axborot havfsizligiga bo'lgan tahdid ham tobora kuchayib borayotgani hech kimga sir emas. Demak, hozirgi davrning eng dolzarb muammolardan biri axborot havfsizligini ta'minlashdan iborat.

Hozirga qadar tizimga ruxsatsiz kirishni taqiqlashning eng keng tarqalgan usuli sifatida «parol» qo'yish printsipi hisoblanib kelmoqda. Chunki ushbu usul juda sodda, foydalanish uchun qulay va kam harajat talab etadi. Lekin, hozirga kelib «parol» tizimi to'laqonli o'zini oqlay olmayapti. Ya'ni ushbu usulning bir qator kamchiliklari ko'zga tashlanib qoldi.

Birinchidan, ko'pchilik foydalanuvchilar sodda va tez esga tushadigan parollarni qo'llaydilar. Masalan, foydalanuvchi o'z shaxsiga oid sanalar, nomlardan kelib chiqqan holda parol qo'yadilar. Bunday parollarni buzish esa, foydalanuvchi bilan tanish bo'lgan ixtiyoriy shaxs uchun qiyinchilik tug'ilmaydi.

Ikkinchidan, foydalanuvchi parolni kiritishi jarayonida, kuzatish orqali ham kiritilayotgan belgilarni ilg'ab olish mumkin.

Uchinchidan, agar foydalanuvchi parol qo'yishda murakkab, uzundan-uzoq belgilardan foydalanadigan bo'lsa, uning o'zi ham ushbu parolni esidan chiqarib qo'yishi extimoldan holi emas.

Va nihoyat, hozirda ixtiyoriy parollarni buzuvchi dasturlarning mavjudligi ko'zga tashlanib qoldi. Yuqoridagi kamchiliklardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, axborotni himoyalashning parolli printsipidan foydalanish to'la samara bermayapti.

Shu sababli ham hozirda axborotlardan ruxsatsiz foydalanishni cheklashning biometrik usullarini qo'llash dunyo bo'yicha ommaviylashib bormoqda va ushbu yo'nalish biometriya nomi bilan yuritilmoqda.

Biometriya – bu insonning o'zgarmaydigan biologik belgilariga asosan aynan o'xshashlikka tekshirishdir (identifikatsiya). Hozirda biometrik tizimlar eng ishonchli himoya vositasi hisoblanadi va turli xil maxfiy ob'ektlarda, muhim tijorat axborotlarini himoyalashda samarali qo'llanilmoqda.

Asosiy qism. Ovoz bo'yicha autentifikatsiyalash tizimlari. Bu tizimlarni hamma multimediyaga ega bo'lgan kompyuterlar asosida amalga oshirish mumkin. Shu sababli bu biometrik tizimlar arzonligi tarafi bilan boshqa biometrik tizimlardan ajralib turadi. Bu tizimni ishlatish uchun mikrofon yetarli. Bu tizim shaxsning tovush chastotasiga asoslanib ishlaydi. Ushbu biometrik autentifikatsiyalash usuli asosan, zamonaviy biznes markazlari ishlatiladi va ayni paytda bu texnologiya, jadal rivojlanmoqda. Ovoz bilan bir andozani qurishning ko'p yo'llari bor. Odatda, bu usul chastota va uning turli tuzilmalari va ovoqli statistik xususiyatlarga ega. Shu biosdan uning muammo tomoni bir kishining ovozi xilma: ovoqli salomatligi, yoshi, kayfiyat va hokazo holiga qarab farq qilishi mumkin.[1] Ushbu xilma-xillik, inson ovozi o'ziga xos xususiyatlari ajratish jiddiy qiyinchiliklar tug'diradi. Bundan tashqari, shovqin ham ovoz bilan amaliy foydalanish autentifikatsiya qilish vaqtida yana bir muhim va hal etilmagan muammo hisoblanadi.

Yuzning tuzilishi bo'yicha autentifikatsiyalovchi tizimlar. Yuzning tuzilishi bo'yicha autentifikatsiya qilish hamma tamonlama ya'ni arzon va barcha kompyuterlarning video xususiyatga ega ekanligi bois bu tizim hamma joyda ishlatilishi bilan farq qiladi. Bu tizim asosan masofaviy identifikatsiya qilish vaqtida ishlatiladi.[5] Yuzning nuqtalari asosida yuzning o'lchamlari hisoblanadi. Ushbu nuqtalar yuzning semirganini hisobiga ham o'zgarib turadi. Ammo yuz semirgan paytda ham ozgan paytda ham uning tuzulishi geometrik o'lchamlari va burchagi

o`zgaraydi . Shu bois bu tizim eng ishonchlilaridan biri hisoblanadi. Bunda uning quyidagi nuqtalari o`lchamlari olinadi:

- Lab tuzilishi uning burchagi;
- Burun uchi va o`lchamlari;
- Ko`zning markazi va ko`z burchagi;[2]

BIOMETRIK AUTENTIFIKATSIYALASH USULLARINING TAHLILI

Biometrik autentifikatsiyalash usullarning tahlil qilish vaqtida uning vaqt, sog`liq, mablag` tomonlama qulay bo`lishiga alohida e`tibor berishimiz lozim. Yuz yordamida biometrik autentifikatsiya qilishda yuzdagi ko`zoynak bor yo`qligi soch turmagi yuzga tushmaganligiga, ovoz yordamida biometrik autentifikatsiyalashda ovozning toniga, ko`z yordamida biometrik autentifikatsiyalashda ko`zning holati alohida e`tibor qaratish lozim.[6]

Yuz yordamida biometrik autentifikatsiya qilishda asosan shaxsning rangi ham xisobga olinishi va xonaning yorug`lik holati ham alohida e`tiborga olinishi kerak. Chunki qora tanli shaxs binoga kirish vaqtida yorug`lik yetarli bo`lmasa natija yaxshi bo`lmasligi mumkin. Ammo dasturni hamma tomonlama mukammal ishlatish mumkin buning uchun korxonada katta sarmoya ajratishi va uni bu biometrik usul qoniqtirishi lozim.[3]

Ovoz yordamida biometrik autentifikatsiyalash usulini qo`llash uchun tinchroq hamda kam sonli xizmatchilarga ega bo`lgan binolarga o`rnatish foydaliroqdir. Chunki bu usul shovqin paytda ovozning chastotasini yaxshi ajrata olmasligi yoki xizmatchida shamollash alomatlari kuzatilsa ovozning aytilish toni ma`lumotlar omboridagi ovozga o`xshashligi kamroq bo`lsa xar bitta xizmatchi o`ziga tegishli bo`lgan parolini doimiy yonida olib yurishga majbur bo`lib qoladi. Bu esa binodagi xavfsizlik siyosatining notanish kimsalar tomonidan buzib kirilishiga yana bitta imkoniyat bo`ladi.[7]

Quyidagi 1-jadvalda yuz va ovoz yordamida autentifikatsiyalash usullarining solishtirma tahlilini ko`rib chiqamiz.

Usullar		
Ta`sirlar	Yuz	Ovoz
Yorug`lik	0	10
Shamollash	8	0
Shovqin	10	0
Ishonchlilik	5	5
Narx	10	10
Vaqt	8	4
Jami	41	29

1-jadval

Ushbu jadvaldagi raqamlar ballash tizimiga asoslangan. Chunki ushbu sonlar umumiy statistikaga tayangan holda baholangan. 10 ballik tizimda xar bitta biometrik autentifikatsiyalash usulini baholab o`tamiz.

MUHOKAMA. Yorug`lik bo`limida biometrik autentifikatsiya qilish vaqtida faqatgina yuzning holatiga ta`sir qilishini kuzatishimiz mumkin. Sababi qorong`u joyda yuzni tanib olish va uni kimligini aniqlash bir qancha muammolar keltirib chiqaradi. Shu sababli, yuz yordamida autentifikatsiya qilish usliga 0 ball ovoz yordamida autentifikatsiya qilish usuliga esa 10 ball beramiz.

Yuz yordamida biometrik autentifikatsiyalashda shamollash yuzga ta`sirini ko`rsatgani bois unga 8 ball berib o`tamiz. Chunki bunday vaziyatda yuzning holati o`zgarishi ya`ni qovoqlarda shish paydo bo`lishi yoki ko`p yo`talish orqali ko`pgina muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ammo asosiy nuqtalar o`z o`rnida qolganini hisobga olib ushbu ballni beramiz.

Shamollash vaqtida xizmatchining ovozi o`zgarishi aniqligi har qanday vaziyatda uning kayfiyatiga va gapirish holatiga ta`siri tufayli ushbu usulga ball bera olmaymiz.

Shovqin vaqtida xizmatchining ovozigga ta`siri sezilganligi tufayli biometrik tizim uning ovozini ajrata olishi ancha qiyin. Shu sababli ushbu usulga ball berish xatolik tug`diradi. Yuz yordamida autentifikatsiyalashga esa shovqinning aloqasi yo`q. Shu sababli yuz yordamida autentifikatsiyalashga 10 ball va ovoz yordamida autentifikatsiyalashga 0 ball beramiz.

Yuz yordamida biometrik autentifikatsiyalash usulining ishonchlilik jihatidan ko`p hollarda muammo keltirish sababli ya`ni o`xshash shaxslar borligi akakalarning bir-biriga o`xshashligi bois bu usul ko`p xollarda ham ishonchli hisoblanavermaydi. Bunday hollarda faqatgina ko`zning tuzulishi va aylanasing radiusi hisobiga farqni ajrata olishimiz mumkin. Shu sabablarni hisobga olib unga 5 ball berib o`tamiz. Ovoz yordamida biometrik autentifikatsiyalash usulining ishonchli bo`lmasligiga sabab ovozni o`xshatish mumkinligidadir. Ammo ovozning aytilish chastotasi faqatgina 50 % ni tashkil qilishi bilan uning aniqlanishi mushkul bo`lishi hisobiga unga 5 ball berib o`tamiz. Narxi jihatidan ikkala autentifikatsiyalash usuli ham ko`p mablag` talab qilmaganligi uchun ikkala usulga ham 10 balldan beramiz.

Vaqt jihatidan biometrik autentifikatsiyalash usullari ichida eng ko`p vaqt ovoz usulida kuzatilganligi va unda 6 s davomida autentifikatsiyalash bo`lganligi sababli barmoq yordamida biometrik autentifikatsiyalash usuliga 4 ball berib o`tamiz. Yuz yordamida biometrik autentifikatsiyalash usuli 4-5 s davom etganligi sababli unga 8 ball berib o`tamiz.

Jami natija shuni ko`rsatadiki eng ko`p ball yuz yordamida biometrik autentifikatsiyalash usulidir. Uning balli 41 ball bo`lib u hamma tomonlama qulay bo`lgan, xar hil sharoitda ham qulay va narxi ham ko`p mablag` sarf qilmaydigan usuldir.

XULOSA

Axborot xavfsizligini biometrik usullar yordamida ta`minlar ekanmiz bizga qo`yiladigan birinchi savol qaysi biometrik usulni, qancha narxga va nechta shaxsga mo`ljallab uni korxonaga, tashkilot yoki muassasaga o`rnatishimiz mumkinligi haqida aniq bir xulosaga kelishimiz lozim. Undan tashqari korxonaning xavfsizlik va iqtisodiy tomonlarga qay darajada bo`lishi lozimligi ham biometrik usullarni tanlashga ko`mak beradi. O`z vaqtida shuni aytib o`tish joizki xar bitta korxonaga, tashkilot yoki muassasaga o`z xavfsizlik tizimini tubdan o`ylab chiqishi va hamma tomonlarga ushbu xavfsizlik tizimi uni qanoatlantirishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A.B.J.Teoh, A.Goh, and D.C.L. Ngo, "Random Multispace Quantization as an Analytic Mechanism for BioHashing of Biometric and Random Identity Inputs", *Pattern Analysis and Machine Intelligence*, IEEE Transactions on, vol. 28, pp. 1892—1901, 2006.
2. Magnuson, S (January 2009), "Defense department under pressure to share biometric data", *National Defense Magazine.org*.
3. Magnuson, S (January 2009), "Defense department under pressure to share biometric data", *National Defense Magazine.org*.
4. www.security.uz/node/277734.
5. www.google.co.uz/digest/9735.htm
6. www.itv.ru/products/intellect/additional_modules/face_recognition/
7. <http://www.secnews.ru/foreign/16309.htm>.